

**GLOBALASHUV SHAROITIDA ISLOM BANK KAPITALI
XALQARO BOZORINING RIVOJLANISHI VA UNI MAMLAKATIZMDAGI
ISTIQBOLI.**

Nosirova Fotima Fayzullo qizi,

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
magistratura TIF yo'nalishi 1-bosqich talabasi

fotima.n@jdu.uz, +998909951868

Abdullayev Ravshan V. I.f.d

Annotatsiya

Bugun Jahon iqtisodiyotining rivojlanishida Islomiy moliya aktivlarining ulushi yanada ortib bormoqda . Buning asosiy sabablaridan biri esa uning daromadlari yiliga 15 -20% va aktivlari esa 20 % ga oshib borayotganidir. Yurtimizda Islomiy moliyalashtirish bo'yicha hamkorlik aloqalari 2004 yilda yo'lga qo'yilgan. Ushbu yilda O'zbekiston Islom Taraqqiyot Bankiga a'zo bo'ldi va buning natijasida ko'pgina loyihalarda kreditlar ajratildi. Islom davlatlaridagi mavjud islomiy moliyalashtirishga asoslangan banklar , investitsiya loyihalari , fond mablag'lari va kompaniyalarning mablag'larini yurtimizda ijtimoiy – iqtisodiy , ta'lim , xususiy sektorni qo'llab – quvvatlash , va boshqa ko'plab sohalarning rivojlanishida qo'llashimiz albatta yurtimiz uchun manfaatli bo'ladi. Albatta bunday maqsadlarga erishish uchun O'zbekiston ham bank tizimida islomiy moliya vositalarini tatbiq etishga qaratilgan bank islohotlarini amalga oshirishi kerak. Ya'ni an'anaviy moliyalashtirish mehanizmlari bilan bir qatorda sherikchilikka asoslangan islomiy moliyalashtirish mehanizmlarini ham joriy etishi kerak.

Kalit so'zlar: islom moilyasi , Islom taraqqiyot banki , islomiy aktivlar.

Agar mamlakatda bu kabi moliya muassasasi tashkil etilsa ushbu mamlakatda albatta bu kabi moliya vositalaridan foydalangan fuqarolarga bir qancha yengilliklar

beriladi. Hatto, O`zbekistondagi an`anaviy banklar ham islomiy moliya muassasasi tashkil qilish moliya tarmog`ida halol va shaffof raqobat yuzaga kelishiga , natijada mamlakatda sarmoyalar oqimining o`shishiga va diversifikatsiyaga olib kelishi haqida o`z fikrini bildirgan.¹ Islom banklariga ehtiyojlarning ortishiga sabab jamiyat uchun zararli bo`lgan faoliyat turlarining taqiqlanishi , real aktivlarga asoslanganlik , moliyaviy inqirozning risk darajasining pastligidir.

“Mamlakatimizda Islom moliyaviy xizmatlarini joriy etish bo‘yicha huquqiy bazani yaratish vaqt-soati yetib keldi. Bu borada Islom taraqqiyot banki va boshqa xalqaro moliya tashkilotlari ekspertlari jalb etiladi”²

Islom banklari bugungi kunda jahonning ko`plab mamlakatlarida juda yuqori o`shish sur`atiga ega bo`lgan moliyaviy sohadir. Islomiy moliyaviy xizmatlarning ayrim shakllari hozirda 70 dan ortiq mamlakatda mavjud. Islom banklari nafaqat islom shariatida taqiqlangan foizlarga asoslangan tranzaksiyalarni man qiladi, balki axloqiy va ijtimoiy bo`lmagan amaliyotlarni ham taqiqlaydi. Amaliy ma`noda islom bank ishi – bu oddiy pul kreditini moddiy aktivlar va real xizmatlarga asoslangan operatsiyalarga aylantirishdir. Islom bank tizimi modeli qo`llagan davlatning iqtisodiyoti farovonlikka erishishgan tizimni taqazo qiladi. So`nggi yillarda musulmon va musulmon bo`lmagan mamlakatlarda islom banklarining o`shishi jadallashmoqda va islomiy moliya, ayniqsa bank ishi bugungi kunda dunyodagi eng tez rivojlanayotgan moliyaviy tarmoqlardan biriga aylandi. Hozirgi kunda dunyoda 300dan ortiq islom banklari mavjud. Islom banklarining asosiy markazlari, asosan, Yaqin Sharq va Fors ko`rfazi mintaqasida: Eron, Quvayt, Malayziya, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirligida joylashgan. Bu banklar nazorat qiladigan aktivlarning umumiy miqdori taxminan 200-

1. ¹<https://kun.uz/uz/news/2020/12/29>

² <https://president.uz> 12.2020 y. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidagi nutqidan. statista.com 2021.

500 mlrd. AQSh dollarini tashkil etadi. Statistik ma'lumotlar bu banklarda yiliga 10-15% o'sish sur'ati mavjudligini ko'rsatmoqda.³

O'zbekistonda Islom moliyasi rivojlanishi va uning kelgusida Islom moliyasi habiga aylanishi uchun yaratiladigan shart-sharoitlar nafaqat yurtimiz uchun, balki MDH davlatlarida ham islom bank ishi, kapital bozori, sug'urta (takaful) va qayta sug'urtalash (retakaful), nobank institutlari, islom ijtimoiy moliyasi, islomiy fintek, halol sektor bo'yicha tajriba almashish va xizmat ko'rsatish sohalarida hamda islomiy moliyasi bo'yicha ta'lim muhitini yaratish va kadrlar tayyorlashda ko'mak beradigan markazga aylanishida muhim o'rin tutadi. S&P Global Ratings ma'lumotlariga ko'ra, ko'plab mamlakatlarning yalpi ichki mahsuloti o'sishi sur'ati avvalgidan past bo'lishi kutilayotganiga qaramay, islomiy moliya sektori keyingi ikki yil ichida 10 -11 foizga o'sishda davom etishi kutilmoqda. Kun sayin rivojlanayotgan islomiy moliya bozori an'anaviy moliya bozorining muhim qismini egallayapti. Bu bozorda yirik o'yinchilar mavjud bo'lib, ular mintaqalararo yangi bozorlarga kirib borishda raqobat qilishyapti.⁴

Islomiy molialashtirishning muxim xususiyatlaridan biri – real aktivlar asosida moliyalashtirishdir. Moliyaviy faoliyatning oddiy kopitalistik tamoyilida bank va boshqa har qanday moliyaviy muassasalar faqat pul va monetar majburiyatni sotib olish va sotish faoliyati bilan shug'ullanadilar. Shunday qilib , oddiy moliyaviy muassasalardan farqli ravishda islomiy (muqobil) moliyalashtirish har doim voqelikdagi (real) aktivlarga asoslanadi.

Islomiy bank faoliyatining etarlicha barqaror rivojlanishiga talabning ortishi va musulmon davlatlari tomonidan moliyaviy resurslarning sezilarli darajada to'planishi sabab bo'ladi. Arab davlatlarining moliya bozorlari faol rivojlanib borayotgani va g'arbiy kompaniyalar o'rtasida xorijiy investorlarni jalb qilish uchun raqobat mavjudligini hisobga olsak, islomiy banklarning o'sish tendentsiyasi davom etishini ta'kidlash mumkin. Bu islomiy banklar faoliyatini yanada kengroq tahlil qilish,

³ <https://www.statista.com/statistics> 2021

⁴ <https://kun.uz/uz/news/2022/10/20/ozbekiston-islom-moliyasi-boyicha-mintaqaviy-habga-aylanishi-kerak>
WWW.HUMOSCIENCE.COM

shuningdek ularning moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini aniqlash uchun zarur shartlarni belgilaydi.

Islomiy bank xizmatlari - tijorat banklari qoshida alohida bo'lim yoki filial ko'rinishida tashkil qilingan bo'lib, jismoniy va yuridik shaxslarga islom shariati asosida ko'rsatiladigan bank xizmatlari majmuidir.

Islomiy bank - "Islom shariati asosida bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish, to'lovlarni amalga oshirish, omonatlarga pul mablag'larini jalb etish, jismoniy va yuridik shaxslarni moliyalashtirish hamda boshqa bank xizmatlarini amalga oshiruvchi tijorat tashkilotidir" Shariat (Islom dini qonunlari majmuasi) ushbu operatsiyalarning qonuniy bo'lishini talab qiladi. Ya'ni, shariat tomonidan ruxsat beriladigan jamiyat uchun xavfsiz bo'lgan ishlab chiqarish loyihalarini moliyalashtiradi va har qanday operatsiyalar bo'yicha foizlarni to'lash yoki olishni taqiqlaydi.⁵

Islom banklari o'z mijozlari bilan hamkorlik qilish orqali ular bilan tadbirkorlikning har qanday turiga xos bo'lgan xatarlarni bo'lishishini, xatarlarni bo'lishish darajasi esa loyihalashtirilayotgan tadbirkorlik loyihasi, hamda moliyalashtirish uchun qo'llanilayotgan mahsulot turiga bog'liq bo'lishini tushunib yetish, jamiyat a'zolariga bu tizim imkoniyatlaridan to'la ravishda bahramand bo'lish imkonini beradi, hamda islom bankchiligining yanada rivojlanishini ta'minlaydi .

Islom moliya xizmatlari sanoatining keng qamrovli joriy etilishi O`zbekiston uchun quyidagi imkoniyatlarni ochishiga ishonamiz:

- xorijdan kelayotgan investisiyalar hajmini oshirish va diversifikatsiyalash;
- bank tarmog'ida halol va shaffof raqobat muhitini yaratish hamda bank tizimi aktivlarini diversifikatsiyalash imkoniyatini yaratish;
- aholi va biznes vakillari ixtiyorida bo'lgan bo'sh pul mablag'larining iqtisodiyotning har bir sohasi rivojlanishida maksimal ishtirokini ta'minlash;

⁵ <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-tijorat-banklarida-islom-bank-xizmatlari-bozorini-rivojlantirish-istiqbollari>

- mamlakatda Islom kapital bozorini rivojlantirish va diversifikatsiyalash;
- ko'plab yangi ish o'rinlari va moliyaviy muassasalarni tashkil qilish;
- aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va buning natijasida moliya bozoridagi faolligini ko'tarish;
- Islom moliya xizmatlari industriyasini rivojlantirish orqali mamlakatda infratuzilmani muvofiqlashtirish va yangilash;
- yangi moliyaviy muassasalar tashkil qilish;
- kambag'allikka qarshi kurashish davlat dasturini amalga oshirishga hissa qo'shish;
- yangi yo'nalishda kadrlar tayyorlash dasturini yaratish.

Iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish uchun moliyaviy – investitsion resurslarni jalb etish usullaridan biri islomiy bankning vositalari , islomiy kapital bozori , islomiy nobank va mikromoliyaviy muassasalardan foydalanish hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun moliyaviy mablag`larni jalb qilish bo`yicha qulay muhit yaratish zarur , buni yangi islomiy nbanklar va an`anaviy tijorat banklarida islomiy “ darcha” larni ochish bilan amalga oshirish mumkin.

Xulosa o`rnida shuni aytolemizki , Islom banklarida jamg`armalar foyda va zararni taqsimlash asosida safarbar qilsa, an`anaviy tijorat banklarida esa bu boshqacha usulda amalga oshiriladi, ular shunchaki qarzdor yoki kreditor munosabatlariga asoslangan. An`anaviy banklar oldindan belgilangan qat`iy foiz stavkalari asosida shartnoma tuzadi va shu orqali o`z daromadini kafolatlaydi.

Bugungi kunda islomiy moliya tizimi jahon bozorida o`z mavqeiga ega bo`lgan va dunyo iqtisodiyotini rivojlantirishning muhimligini isbotlagan tizimdir. Boshqa moliya institutlari bilan teng raqobat qilish uchun islom banklari raqobatbardosh bo`lishi va jismoniy shaxslar va korxonalarining talablariga javob berishi kerak.

Islom banklari ko`rsatadigan xizmatlarda, islom tamoyillari bilan bir qatorda boshqa vujudga kelishi mumkin bo`lgan omillarni va bugungi global muammolarni ham hisobga olishi kerak. Shunday qilib, islom banklarining moliyaviy xizmatlari

iqtisodiy tarmoqlarda an'anaviy banklarga nisbatan har bir muqobil mahsuloti bilan solishtirganda samaraliroqdir.

Islom davlatlarida va dunyoning boshqa mamlakatlarida islom banklarining soni ortib bormoqda. Sof islomiy banklar bilan bir qatorda, an'anaviy banklar ham islomiy banklarning ehtiyojini qondirish uchun bu jarayonda ishtirok etmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. <https://kun.uz/uz/news/2020/12/29>
2. <https://president.uz> 12.2020 y. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasidagi nutqidan. statista.com 2021.
3. <https://www.statista.com/statistics> 2021
4. <https://kun.uz/uz/news/2022/10/20/ozbekiston-islom-moliyasi-boyicha-mintaqaviy-habga-aylanishi-kerak>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekiston-tijorat-banklarida-islom-bank-xizmatlari-bozorini-rivojlantirish-istiqbollari>